

AGROSANOAT KORXONALARINI OZIQ OVQAT XAVFSIZLIGIDAGI AHAMIYATI

(Surhondaryo viloyati misolida)

Qudratova Lobar Toshturdi qizi

Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o‘zgarishlarini o‘rganish universiteti (Green University) huzuridagi Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632334>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada agrosanoat korxonalarini oziq ovqat xavfsizligidagi ahamiyati Surhondaryo viloyati misolida yoritilib berilgan. Hududlar kesimida agrosanoat korxonalarini imkoniyatlariga baho berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** agrosanoat, qishloq xo‘jaligi, dehqonchilik, tayanch markaz, infratuzilma.*

***Abstract.** This article discusses the importance of agroindustrial enterprises in food safety on the example of Surkhandarya region. The potential of agroindustrial enterprises is assessed by region.*

***Keywords:** agroindustrial, agriculture, farming, base center, infrastructure.*

Agrosanoat korxonalarini — bu qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi, saqlovchi, qadoqlovchi va aholiga yetkazib beruvchi ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish tizimlaridir. Ular oziq-ovqat zanjirining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda beqiyos rol o‘ynaydi. Bu korxonalar aholining sifatli, xavfsiz va arzon oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish barqarorligi, zaxiralarni yaratish va narxlar barqarorligini ta‘minlashda ularning roli katta.[1]

Zamonaviy agrosanoat korxonalarini nafaqat ichki bozorni, balki eksport salohiyatini oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga ham katta hissa qo‘shadi. Bu esa nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ta‘minlaydi.

Surhondaryo viloyatida ham agrosanoat korxonalarini keying yillarda jadal rivojlanib bormoqda. Buni 2024 yil yakunlari bo‘yicha quyidagi statistik ma‘lumotlar ham tasdiqlaydi. 2024-yilda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining umumiy hajmi 36 655,9 mlrd. so‘mni yoki 2023-yilga nisbatan 103,1 % ni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarida ko‘rsatilgan xizmatlar – 36 087,1 mlrd. so‘mni (103,1 %), o‘rmon xo‘jaligi - 395,3 mlrd. so‘mni (103,0 %), baliqchilik xo‘jaligi -173,5 mlrd. so‘mni (104,2 %) tashkil qildi. Respublika qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi tarkibida Surxondaryo viloyatining ulushi 7,8 % ni tashkil etdi. [6]

2024-yilda, shahar va tumanlar kesimida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining eng yuqori hajmi Denov (5 738 mlrd. so‘m) va Sherobod tumanlarida (4 072 mlrd. so‘m) qayd etildi. Aksincha kam hajmga ega hududlarga Bandixon tumanlari (1 099 mlrd. so‘m) va Termiz shahri (170 mlrd. so‘m) keltirib o‘tish mumkin. (1-rasm)

1-rasm. Shahar va tumanlar kesimida agrosanoat korxonalarini (qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi)ning mahsulot (xizmat)larining hajmi

Manba. Surhonstat.uz

Viloyat ko‘rsatkichidan (103,1 %) yuqori o‘shish sur‘atlari Oltinsoy (116,3 %), Termiz shahrida (113,2 %), Sho‘rchi (104,6 %), Uzun (104,0 %), Boysun (103,6 %), Denov (103,5 %) va Jarqo‘rg‘on tumanlarida (103,3 %) kuzatildi. Termiz (102,9 %), Qumqo‘rg‘on (102,7 %), Bandixon (101,9 %), Angor (101,6 %), Muzrabot (101,5 %), Sherobod (101,1 %), Qiziriq (100,6 %) va Sariosiyo tumanlarida esa (100,4 %) aksincha o‘shish sur‘atlari pastligi kuzatildi.[6]

2024-yilda ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 35 773,1 mlrd. so‘mni yoki 2023-yilga nisbatan 103,1 % ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari - 18 049,8 mlrd. so‘mni (103,6 %), chorvachilik mahsulotlari – 17 723,3 mlrd. so‘mni (102,6 %) tashkil qildi. [6]

2024-yil yakunlariga ko‘ra, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lar umumiy hajmining 98,4 % i - dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar, 1,1 %i - o‘rmon xo‘jaligi, 0,5 % i - baliqchilik xo‘jaligi hissasiga to‘g‘ri keladi. (2-rasm)

2-rasm. Agrosanoat korxonalarini mahsulot (xizmat)lari umumiy hajmining taqsimlanishi

- O‘rmon xo‘jaligi
- Baliqchilik xo‘jaligi

Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar

- Dehqonchilik
- Chorvachilik
- Ovchilik va qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar.

Manba. Surhonstat.uz

Agrosanoat korxonalari mahsulotlari (ko‘rsatilgan xizmatlarning) ishlab chiqarishning hajmi hududlar kesimida taqsimlanishi turlicha bo‘lib, Diagrammadan ko‘rinadiki, agrosanoat faoliyati viloyat hududlari bo‘yicha teng taqsimlanmagan.(3-rasm) **Markazlashgan rivojlanish** kuzatiladi – ya’ni bir nechta tumanlar (Denov, Jarqo‘rg‘on, Sherobod) umumiy hajmning katta qismini egallagan. Aksincha, ba’zi hududlarda bu ko‘rsatkich **juda past**, bu esa u yerda ishlab chiqarish imkoniyatlari yoki infratuzilma rivojlanmaganligini ko‘rsatadi.

3-rasm. Agrosanoat korxonalari mahsulotlari (ko‘rsatilgan xizmatlarning) ishlab chiqarishning hajmi hududlar kesimida taqsimlanishi

(viloyat hajmiga nisbatan foiz hisobida)

Manba. Surhonstat.uz

Yuqoridagilardan ma’lum bo‘lmoqdaki hududlarda agrosanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishini quyidagi 3 ta guruxga ajratish mumkin.

1. **Katta salohiyatga ega tumanlarda (Denov, Jarqo‘rg‘on, Sherobod) yuqori samaradorlikni qo‘llab-quvvatlash** zarur. Ushbu hududlarda mavjud infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Yirik korxonalarni qo‘llab-quvvatlash orqali boshqa hududlar uchun **namunaviy model** sifatida foydalanish mumkin.

Yetakchi hududlarning eksport salohiyatini oshirish. Agrosanoat klasterlarini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'lardi. [1]

2. O‘rtacha ko‘rsatkichdagi tumanlarda (Uzun, Sariosiyo, Angor, Sho‘rchi) texnologik yangilanish va kadrlar malakasini oshirish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish lozim. Mahalliy mahsulotlarni qayta ishlashni kuchaytirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish mumkin. Bu bilan tumanlarni yuqori rivojlangan tumanlar safiga chiqarish orqali ichki bozorni sifatli va arzon mahsulotlar bilan to‘ldirishga zamin yaratadi. [3]

3. Past ko‘rsatkichdagi tumanlarda (Termiz sh., Bandixon, Qiziriq) davlat investitsiyalari va xususiy sektorni jalb qilish orqali yangi korxonalar tashkil etish zarur. Loyiha asosida kichik biznesni qo‘llab-quvvatlab, yosh tadbirkorlarni jalb etish orali hududlararo tenglikni ta‘minlash. Ish o‘rinlari yaratish va aholini daromad bilan ta‘minlashga xizmat qiladi.[4]

Umumiy qilib aytganda **logistika markazlarini** barpo etish natijasida– mahsulotlar tez va sifatli yetkazilishi uchun. **Innovatsion texnologiyalarni** joriy qilish bilan – hosildorlik va samaradorlikni oshiradi. **Ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlik** orqali– zamonaviy agrotexnikalar va ishlov berish usullarini joriy qilish zarur. [5]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlari
2. Raxmatov A.F. “Klasterlar va ularning qishloq xo‘jaligidagi axmiyati”International Seiyentific- Practical Distancye Conferencye “ The 21 Cyentury Skills for professional Activity” ilmiy elektiron jurnalida 15.01.2021 y dagi 96-99 bet.
3. Choriyev Q.A., Xushmatov N.S. Dehqon va fermer xo‘jaligilari faoliyatini rejalashtirish. – Toshkent : Sharq, 2002. – 132 b. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dek
4. Rajabov F.T. “Fermer xo‘jaliklarining iqtisoslashuvi va hududiy tarkibini takomillashtirish” Toshkent 2018 y
5. Raxmatov A.F. “ Surxondaryo viloyatida qishloq xo‘jaligining rivojlanishi va istiqbollari”mavzusidagi maqolasi “O‘ZBEKISTONDA GEOGRAFIYA FANINING DOLZARB MASALALARI” Respublika ilmiy-amaliy kanfrensiyasi Termiz 11.11.2020 y.
6. stat.uz, surxonstat.uz